

ЛИЗИНГ МУНОСАБАТЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ҚОНУН ҲУЖЖАТЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Исломов Бахриддин

Судьялар олий мактаби магистри

Ривожланган давлатлар фаолиятида лизинг билан боғлиқ муносабатлар ҳамда қонун ҳужжатлари XX асрда вужудга кела бошлаган. Жумладан, Буюк Британияда лизинг 1970 йилдан бошлаб ривожланган. Францияда 1967 йилдан “Локафранц” номли биринчи лизинг компанияси юзага келди. Италияда биринчи лизинг компанияси 1963 йилда пайдо бўлди. Ҳозирда Италия лизинг ассоциацияси 50 та компанияни ўз ичига олади. Испанияда ҳозирги вақтда 117 тадан ортиқ лизинг компанияси мавжуд. Шулардан 22 таси мустақил, қолганлари банклар қошидаги компаниялардир.

Ўзбекистон мустақиллика эришгандан сўнг лизинг фаолияти ҳам ривожлана бошлади. Ўтган даврда мамлакатимизда лизинг бозори уч босқични босиб ўтди.

Калит сўзлар: қонунчилик ҳужжатлари, фуқаролик-ҳуқуқий шартнома, лизинг, франшизнг, ижара муносабатлари.

Иқтисодий адабиётларга назар ташласак, уларда (баъзан юридик адабиётларда ҳам) лизинг ўзининг минг йилликлар тарихига эга, деб кўрсатилади. Иқтисодчи олимлар¹ лизинг изларини, ҳатто Қадимги Шумер давлатларида (эрамиздан 3000 йил аввал). Хаммурапи қонунларида (эрамиздан аввалги 1792-1750 йиллар) мавжудлигини, Юстиниан Институцияларида (483-565 йиллар) лизинг муносабатларини тартибга солувчи нормалар кодификация қилинганлигини эътироф этадилар.

¹ Газибеков Д.Г., Сабиров О.Ш. Лизинг и его развитие в Узбекистане. -Т.: Молия, 2001. - 10.с

Ривожланган давлатлар фаолиятида лизинг билан боғлиқ муносабатлар ҳамда қонун ҳужжатлари XX асрда вужудга кела бошлаган. Жумладан, Буюк Британияда лизинг 1970 йилдан бошлаб ривожланган. Францияда 1967 йилдан “Локафранц” номли биринчи лизинг компанияси юзага келди. Италияда биринчи лизинг компанияси 1963 йилда пайдо бўлди. Ҳозирда Италия лизинг ассоциацияси 50 та компанияни ўз ичига олади. Испанияда ҳозирги вақтда 117 тадан ортиқ лизинг компанияси мавжуд. Шулардан 22 таси мустақил, қолганлари банклар қошидаги компаниялардир².

Ўзбекистон мустақиллика эришгандан сўнг лизинг фаолияти ҳам ривожлана бошлади. Ўтган даврда мамлакатимизда лизинг бозори уч босқични босиб ўтди. “Биринчи босқичда (1991-1999 й.) лизинг қонунчилиги шаклланди, халқаро тамойиллар изчил жорий этилди. Иккинчи босқич (1999-2005 й.) лизинг ҳуқуқий базасининг такомиллашуви, лизинг бозорида иштирокчилар сонининг кўпайиши билан изоҳланади. Учинчи босқич (2005-2011) эса лизингнинг оммалашishiга, хизматлар бозорида рақобат муҳитининг барқарорлашуви учун шарт-шароит яратди. Хусусан ушбу уч босқичли амалиёт натижасида Ўзбекистон Республикаси лизинг фаолиятини тартибга солувчи махсус қонунга эга бўлган мамлакатлар қаторидан жой олди. Ўзбекистон Республикасида лизинг муносабатлари асосан 1996 йилда қабул қилинган Фуқаролик кодексининг 587-599-моддалари ҳамда 1999 йил 14 апрелдаги “Лизинг тўғрисида”ги қонун нормалари билан ҳуқуқий тартибга солинади”³.

“Лизинг муносабатларини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари жумласига 1997 йил 1 мартда кучга киритилган Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 34-бобида лизинг шартномасини ҳуқуқий тартибга солувчи 6-параграф биринчи мартаба киритилди. Бундан ташқари, 1999

² Рыбаков И.В. Историческая ретроспектива развития правового института договора аренды // Гражданское право. 2015. – № 3. – С.36-38.

³ Шомансуров И.С. Акционерлик жамиятларини бошқариш жараёнларида корпоратив назоратни такомиллаштириш масалалари. – Тошкент: 2005. – 28 б.

йил 14 апрелда “Лизинг тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши мазкур соҳанинг ривожланишига қаратилган ҳуқуқий базанинг яратилганлигидан далолат беради⁴. Шунингдек, ўтган вақт мобайнида республикада бир неча лизинг компаниялар ва лизинг муносабатларини молиялаштиришга кўмаклашувчи банкларнинг ташкил топганлиги ҳам мазкур соҳага давлат томонидан катта эътибор қаратилганлигидандир. “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 5 январдаги 6-сонли қарорига асосан “Ўзлининг Итернейшнл ЛТД” қўшма лизинг компанияси ташкил этилган бўлиб, лизинг компания 2001 йил 27 мартда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 149-сонли қарорига асосан “Ўзбеклизинг итернейшнл АЖ” қўшма лизинг компанияси сифатида ўзининг ҳуқуқий шаклини ўзгартиради. Осиё тикланиш ва тараққиёт банки, Европа тикланиш ва тараққиёт банки, Халқаро Молия Корпорацияси (ХМК), Малайзиянинг “Мейбанк” ҳамда Ўзбекистон Республикаси Ташқи Иқтисодий фаолият миллий банки мазкур лизинг компаниясининг таъсисчилари бўлиб ҳисобланади”⁵. Бундан ташқари, “Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг 1995 йил 9 ноябрдаги 427-сонли қарори”⁶га мувофиқ “Барака лизинг” универсал лизинг компанияси, “1996 йил 5 январдаги 6-сонли қарори”⁷га мувофиқ “Ўзбеклизинг Интернешнл” акциядорлик жамияти қўшма лизинг компанияси, “1997 йил 27 февралдаги 111-сонли қарори”⁸га мувофиқ “ЎзКейсагролизинг” Ўзбекистон-Америка қўшма лизинг компанияси, 1997 йил 19 декабрдаги 556-сонли қарорига мувофиқ “Ўзавиализинг” ва 1999 йил 30 октябрдаги 486-сонли қарорига мувофиқ “Ўзқишлоқхўжаликмашлизинг” акциядорлик лизинг компаниялари”⁹ ташкил этилди. Хусусан, 2000 йил қишлоқ хўжалик техникаларини лизинг асосида етказиб беришнинг ҳуқуқий, ташкилий,

⁴ Ҳазратқулов О.Т. Лизинг муносабатларини халқаро ҳуқуқий тартибга солиш. – Тошкент: 2012. – 47 б.

⁵ <http://www.uzbekleasing.uz>

⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 1995 й., 3-4-сон.

⁷ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 1996 й., 5-6-сон.

⁸ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 1997 й., 4-5-сон.

⁹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 1999 й., 7-8-сон.

молиявий, иқтисодий ва инфратузилмавий масалаларини ечиб берадиган ва “Ўзқишлоқхўжаликмаш-холдинг” компанияси томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик техникасини лизингга олиш Тартиби”¹⁰ни белгилаб берадиган Қарор қабул қилинди.

Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 23 октябрдаги 462-сонли қарори¹¹га мувофиқ эса “Қурилиш-лизинг” лизинг компанияси ташкил этилди. Бундан ташқари 2003 йилда “Пойтахт лизинг” ва “Зомин-Инвест”¹² каби хусусий лизинг компаниялари ҳам ташкил этилди ва ўз фаолиятини бошлади.

Марказий Осиёда, шу жумладан Ўзбекистон Республикасида лизинг соҳасидаги қонунчиликни такомиллаштириш соҳасида давлат бошқаруви органларига маслаҳатлар бериш учун 2001 йилнинг охирида Халқаро Молия Корпорацияси, Швейцария халқаро алоқалар бўйича давлат секретариати билан ҳамкорликда ташкил этилган “Марказий Осиёда лизингни ривожлантириш бўйича Лойиҳа” гуруҳининг республикада 2001-2005 йиллар мобайнидаги фаолияти натижасида лизинг соҳасидаги амалдаги қонунчилик меъёрлари анча такомиллаштирилди. Жумладан, 2002 йил 28 августда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Лизинг фаолиятини ривожлантиришни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹³ги Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармонга мувофиқ, “Иқтисодиёт тармоқларини, хусусан кичик бизнесни замонавий технология ускуналари билан жиҳозлашда, шунингдек мамлакатимизнинг ишлаб чиқарувчилари томонидан тайёрлаб чиқарилган асбоб-ускуна ва техникани сотишда лизинг фаолияти ролини ошириш назарда тутилган эди”¹⁴.

¹⁰ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йилнинг 2 ноябридаги 424-сонли “Қишлоқни лизинг шартларида қишлоқ хўжалиги техникаси билан таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

¹¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2003 й., 3-4-сон.

¹² <http://www.uzbekagroleasing.uz>

¹³ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 3-4-сон.

¹⁴ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 5-6-сон.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2002 йил 28 августдаги “Лизинг фаолиятини ривожлантиришни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹⁵ги Фармони қабул қилиниши натижасида Ўзбекистонда банк кредитлаши учун ҳам лизинг операцияларини ўтказишга ҳам бир хил солиқ имтиёзлари яратилди, бу эса молиявий хизматлар бозорида ўзаро тенг рақобат муҳитини яратди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йилнинг 26 апрелдаги 199-сонли “Лизинг хизматларини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”¹⁶ги қарорига мувофиқ, солиқ солинадиган даромадлар (фойда)ни аниқлашда лизингга олувчиларнинг 2009 йил 1 январгача лизингга олинган асосий воситалар бўйича жами даромадидан амортизация ажратмалари жами суммасини, шу жумладан қонун ҳужжатларига мувофиқ тезлаштирилган усул билан ҳисобланган суммани чегириб ташлаш ҳуқуқига эга бўлишига доир тартиб белгилаб қўйилди.

Мазкур соҳада қонунчилик базаси шакллантирилиб келинаётган бўлсада бироқ лизинг муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишнинг айрим масалалари мавжуд. Хусусан, Лизинг тўғрисидаги қонуннинг баъзи нормалари шартнома субъектлари ҳуқуқларини бир томонлама ҳимоя қилишга қаратилганлиги лизинг муносабатларининг янада тараққий этишига тўсқинлик қилмоқда. Жумладан, лизинг фаолиятида лизинг берувчини ҳуқуқ ва мажбуриятлари белгиланган. Бироқ бир масала борки, лизинг фаолиятида лизинг шартномаси муддатидан олдин бекор қилинган тақдирда лизинг берувчи иқтисодий зарар кўрмоқда. Чунки қонунда лизинг объектини нормал эскириш муддати белгиланган. Лизинг шартномаси бекор қилинган тақдирда лизинг объекти йиллик эскириш фоизига нисбатан аввалги белгиланган нархдан пасайиб кетаётгани аниқланади. Натижада лизинг берувчи иқтисодий зарарга кирмоқда. Шундай экан лизинг берувчи лизинг объектини амалда фойдаланишда бўлган даври учун қонунда кўрсатилган

¹⁵ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 5-6-сон.

¹⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 3-4-сон.

эскириш қийматини олдиндан тўланган аванс қийматига нисбатан ҳисоблаган ҳолда тўлашни лизинг олувчидан талаб қилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикаси Халқаро молиявий лизинг тўғрисида УНИДРУА конвенциясига “Ўзбекистон Республикасининг халқаро молиявий ижара (лизинг) тўғрисидаги хусусий ҳуқуқни бирхиллаштириш бўйича БМТ халқаро институтининг конвенциясига қўшилиш ҳақидаги 2000 йил 26 майдаги 84-II-сонли қарори” билан аъзо бўлди.¹⁷

Хулоса сифатида айтиш мумкинки мамлакатимизда лизинг муносабатларини тартибга солувчи қонун ҳужжатлари базаси яратилди ҳамда ва мазкур қонунларнинг ривожланиш босқичлари давом этмоқда. Лизинг фаолиятини тараққий этишида қонунчилик базасининг ўрни ва аҳамияти каттадир. Шундай экан ушбу соҳадаги ҳуқуқий нормаларда учраётган камчиликларни бартараф этиш ва қонунчилик базасини янада такомиллаштириш бугунги куннинг долзарб масаласидир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Газибеков Д.Г., Сабилов О.Ш. Лизинг и его развитие в Узбекистане. -Т.: Молия, 2001. - 10.с
2. Рыбаков И.В. Историческая ретроспектива развития правового института договора аренды // Гражданское право. 2015. – № 3. – С.36-38.
3. Иброҳимов, А. А. Ў. (2021). КОРПОРАЦИЯНИ БОШҚАРИШДА ФИДУЦИАР МАЖБУРИЯТЛАР ВА УЛАРНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 841-853.
4. Ibrohimov, A. A. M. O. G. (2023). IJARA MUNOSABATLARIDA IJARA NAQINI TO'LASH BILAN BOG'LIQ MASALALAR. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 607-612.

¹⁷ Хўжалик ва ҳуқуқ, 2010. -№7. -3 б.

5. Шомансуров И.С. Акционерлик жамиятларини бошқариш жараёнларида корпоратив назоратни такомиллаштириш масалалари. – Тошкент: 2005. – 28 б.

6. Azimjon Abdumo‘min o‘g, I. (2023, January). IJARA SHARTNOMASI OBYEKTI. In *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences* (Vol. 2, No. 1, pp. 161-165).

7. Ҳазратқулов О.Т. Лизинг муносабатларини халқаро ҳуқуқий тартибга солиш. – Тошкент: 2012. – 47 б.